

Дата публикации: 12 ноября 2021

DOI: [10.5281/zenodo.5643867](https://doi.org/10.5281/zenodo.5643867)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОГОДСКОГО ОБЩЕСТВА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КОЛОНИЙ И РЕМЕСЛЕННЫХ ПРИУТОВ В 1897 ГОДУ

Ливенцев Дмитрий Вячеславович¹

¹Доктор исторических наук, профессор, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний, ул. Иркутская, д. 1а, Воронеж, Россия

Аннотация

К началу XX века в Российской Империи сформировалась сеть специализированных учебных земледельческих колоний и ремесленных приютов для исправления преступников. Подобные заведения органично сочетали преподавание общеобразовательных предметов и агрономических навыков. Вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов контролировало формирование и деятельность исправительных учреждений для преступников на территории своей губернии. Члены общественной организации решали вопросы, связанные с финансированием и наймом штата преподавателей, организации трудовой деятельности. Общество взаимодействовало с органами министерства внутренних дел и гражданской администрацией Российской Империи.

Одной из главных проблем, затрагивающих пути развития пенитенциарных заведений для преступников, стала их адаптация после освобождения из приюта. Именно финансовое обеспечение приютов и обучение земледельческим навыкам и общеобразовательным дисциплинам могли стать залогом возвращения совершившего преступление подданного Российской Империи к последующей активной общественной жизни.

Ключевые слова: исправительное учреждение, преступник, Вологда, Российская Империя, Вологодская губерния, общество, агрономические навыки, финансирование учебной программы.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 1897 году в Вологде существовало общество земледельческих колоний и ремесленных приютов. Целью общественной организации было перевоспитание преступников при помощи трудовых навыков. Для реализации данной задачи в ряды общества вступили Вологодский губернатор и другие высшие чиновники. Не обделили вниманием вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов и представители губернского купечества. Общество земледельческих колоний и ремесленных приютов всячески пыталось содействовать искоренению, прежде всего, несовершеннолетней преступности на подведомственной ему территории. Тем более, что на рубеже XIX – XX вв. несовершеннолетняя преступность успешно прогрессировала в криминальной жизни Российской Империи. Многие дети по экономическим причинам и сложным социальным условиям становления российского капиталистического уклада оставались без попечения родителей. В тоже время огромная

масса детей из зарождающихся рабочих кварталов в крупных промышленных городах не получала достаточного образования и воспитания. Весь перечисленный контингент довольно успешно рекрутировался представителями криминала в свои ряды.

Поэтому у вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов в противниках была сама российская действительность, включавшая достаточное количество социально-экономических противоречий, переходного периода от аграрной к индустриальной формации. Результаты работы упомянутой организации отражены в ее отчете за 1897 год.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С помощью метода историзма в статье проводится попытка восстановить организацию пенитенциарных заведений для малолетних преступников в конце XIX – начале XX вв. Сравнительный анализ применяется нами при сопоставлении данных о внутренней структуре отчета по деятельности вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов. Данный документ по своей форме являлся типичным образцом, разработанным министерством юстиции Российской Империи для подобного типа общественных организаций. В работе содержатся положения о путях развития российской пенитенциарной системы в конце XIX в., информация о развитии вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов. Наличие научного анализа привело к использованию принципа исторической объективности, который во многом помог избежать моментов, связанных с историческим анахронизмом и возможной политической ангажированностью авторской точки зрения. Внимания заслуживает личный состав вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов состоящий в основном из представителей политических кругов. Почетный попечитель общества – вологодский губернатор И.Я. Дунин-Борковский, 14 почетных членов, 8 пожизненных членов, 35 действительных членов, 190 членов-соревнователей. Самим обществом управлял совет, включавший несколько представителей элиты Вологодской губернии: председатель общества: вологодский вице-губернатор А.П. Лаппа-Старжецкий, Член общества: вологодский предводитель дворянства В.А. Касаткин, Член общества: вологодский городской глава Н.А. Волков (Фото 1).

- Член общества: председатель окружного суда П.Ф. Ошанин (Фото 2.)

- Член общества: прокурор окружного суда Н.Я. Чемадунов.
- Член общества: председатель вологодской уездной земской управы А.П. Лихарев.
- Действительный член общества: потомственный почетный гражданин Н.Н. Киселев.

В 1897 году в приют приняли дополнительно, т.е. сверх установленной нормы еще 5 подследственных, не достигших 16-ти летнего возраста и 1 подследственного, не достигшего 18-ти летнего возраста.

Одновременно вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов отремонтировало здание, где содержались малолетние преступники. Прокурор окружного суда предоставил совету общественной организации выписку из духовного завещания жителя Вологодской губернии, крестьянина Е.А. Козлова, оставившего на перевоспитание несовершеннолетних преступников сумму в 1000 руб.

Фото 3. Здание Вологодской земской управы.

Педагогический состав земледельческого и ремесленного приюта состоял из следующих лиц:

- Законоучитель отец Щадрин.
- Человек для обучения в сапожной мастерской.
- Человек для обучения в столярной мастерской.
- Человек для надзора за воспитанниками.
- Экономка для ведения хозяйства.
- Подмастерье столярной мастерской.
- Подмастерье сапожной мастерской.

В отчете содержится информация, что в 1897 г. произошло существенное улучшение поведения воспитанников. Всего персонал приюта зафиксировал 56 случаев нарушения внутреннего распорядка:

- 4 кражи.
- 16 драк.
- 8 случаев лени.
- 11 случаев дерзости по отношению к старшим и мастерам ремесленного обучения.
- 14 случаев брани.
- 3 случая непослушания.

Среди наказаний персонал приюта практиковал несколько видов:

- Заключение в карцер.
- Назначение на вечерние работы.
- Лишение обеда.
- Лишение ужина.
- Лишение чая.
- Лишение прогулки.
- Выговор.
- Внушение.

Кстати, более половины питомцев приюта вели себя безукоризненно и не подвергались каким-либо дисциплинарным взысканиям. За примерное поведение вводились различные поощрения:

- Отпуск воспитанника к родственникам на каникулы.
- Свидание с родственниками в присутствии надзирателя.
- Прогулки в праздничные дни по городу.
- Прогулки в праздничные дни вместе с родственниками.

В сапожной мастерской в 1897 г. работали 30 воспитанников. Все кроме пятерых выказали достаточное прилежание в овладении сапожным мастерством. Всего в сапожной мастерской приюта за отчетный год произвели:

206 пар сапог.

243 пары ботинок.

264 пары башмаков.

Починили 200 пар обуви.

Отличилась своими успехами столярная мастерская приюта, производшая в 1897 г. следующие предметы обихода:

- 284 оконные рамы.
- Письменный стол на точеных ножках.
- Полированную точеную решетку для присутственного места.
- Сундук под лекарства.
- 125 точенных березовых балясин.
- 18 табуреток.
- 6 кроватей.
- 39 полированных стульев с плетеными сиденьями.
- Библиотечный полированный шкаф.
- 3 обеденных стола.
- 4 полированные горки.
- 3 полированных шкафа.
- 8 столярных полированных дверей.
- 4 круглых полированных на точеных ножках стула.
- 8 эрисмановских столов (специальная школьная мебель, названа по имени изобретателя – Авт.).
- 2 комода.
- 3 разборных гардероба.
- 2 складных кресла.
- 150 ящичков.
- 1 полированный буфет.
- 6 столов с глухими подстолями.

Большое значение для воспитанников приюта имело занятие огородничеством под присмотром надзирателя. Несмотря на неблагоприятную погоду и садовых насекомых вредителей воспитанники собрали обильный урожай:

- 26 четвертей (приблизительно 7 пудов 10 фунтов устаревшая мера веса – Авт.) картофеля.
- Более четверти свеклы.
- 3 четверти редьки.
- 4 тыс. огурцов.
- 1 четверть лука.

Помимо упомянутой сельскохозяйственной и ремесленной деятельности, воспитанники занимались еще целым рядом повседневных работ:

- Уборка мусора в общественном городском саду.
- Уборка территории приюта.
- Уборка мусора в сапожной и столярной мастерской.
- Очистка приютского пруда.
- Уход за коровами.

За 1895 – 1897 гг. 14 бывших воспитанников совершили повторные преступления, т.е. стали рецидивистами. Однако большинство выбрали работу в лавке, на фабрике, в ремесленной мастерской. Несколько воспитанников ушли служить в армию.

Нельзя не отметить, что уже в 1897 г. вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов достигло прогресса при организации работ и внутреннего распорядка подведомственного ему учреждения. Подобный факт свидетельствовал о пользе и необходимости данного вида пенитенциарных учреждений на территории Вологодской губернии в конце XIX – начале XX вв.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сделать вывод, что вологодское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов привлекло внимание власти и общественности Вологодской губернии, что позволило собрать денежные средства, обеспечивавшие его последующее существование. Нельзя не отметить, что воспитатели в колонии установили достаточно насыщенный и полезный распорядок дня. Подобный подход являлся новым методом в деле перевоспитания несовершеннолетних преступников в Российской Империи при помощи ремесленного и земледельческого труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Закаляев С.Ю., Ливенцев Д.В. Деятельность священнослужителей в исправительных учреждениях конца XIX в. // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие: Межвузовская научно-практическая конференция. ВФ РАНХиГС. Воронеж, 2017. С. 135 – 137.

Закаляев С.Ю., Ливенцев Д.В. Первые сельскохозяйственные опыты в воронежских тюрьмах в 1909 г. // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Межвузовская научно-практическая конференция. ВФ РАНХиГС. Воронеж, 2016. С. 75 – 78.

Ливенцев Д.В. Награды офицеров Добровольного флота и речной полиции за отправку каторжан на остров Сахалин // Материалы IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России). Академия ФСИН России. Рязань, 2019. С. 85 – 87.

Ливенцев Д.В. Неизвестный проект военно-морского перевоспитания несовершеннолетних преступников (на материалах фондов Российской национальной библиотеки) // Историк и архивы: материалы научной конференции, посвященной 100-летию архивной службы России и 115-летию архивной службы Курской области. Курск, 2018. С. 4 – 10.

Ливенцев Д.В. Опыты выращивания сельскохозяйственных культур в тюрьмах Воронежской губернии в 1909 г. // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: Всероссийская научно-практическая конференция. ВИ ФСИН России. Воронеж, 2016. С. 476 – 477.

Ливенцев Д.В. Организация колонизации сахалинской каторги российским Добровольным флотом. ВИ ФСИН России. Воронеж, 2017. 132 с.

Ливенцев Д.В. Повседневная жизнь Елецкой земледельческой исправительной колонии для несовершеннолетних в конце XIX – начале XX вв. // Берегиня-777-Сова. № 4(39) 2018. С. 8 – 11.

Ливенцев Д.В. Преступники сахалинской каторги // Теория и практика инновационных технологий в АПК: материалы научной и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Воронеж, 2014. С. 20 – 22.

Ливенцев Д.В. Проект российских военно-морских исправительных учреждений для несовершеннолетних преступников в начале XX в. // История государства и права. 2017. № 10. С. 12 – 14.

Ливенцев Д.В., Филькин Н.А. Создание воронежской ремесленной сельскохозяйственной колонии на рубеже XIX – XX вв. // Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Межвузовская научно-практическая конференция. ВФ РАНХиГС. Воронеж, 2016. С. 92 – 96.

Отчет Вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов за 1897 г. Вологда 1898. // Тюремный вестник. № 12. 1899. С. 544 – 548.

ACTIVITY OF THE VOLOGDA SOCIETY OF AGRICULTURAL COLONIES AND HANDICRAFT SHELTERS IN 1897

Liventsev, Dmitry Vyacheslavovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service, 1a, Irkutskaya Street, Voronezh, Russia

Abstract

By the beginning of the twentieth century, a network of specialized educational agricultural colonies and craft shelters for the correction of criminals had been formed in the Russian Empire. Such institutions organically combined the teaching of general education subjects and agronomic skills. The Vologda Society of Agricultural Colonies and Handicraft Shelters controlled the formation and operation of correctional institutions for criminals on the territory of its province. Members of the public organization solved issues related to the financing and hiring of teachers, the organization of labor activity. The Society interacted with the bodies of the Ministry of Internal Affairs and the civil administration of the Russian Empire.

One of the main problems affecting the development of penitentiary institutions for criminals was their adaptation after release from the shelter. It was the financial provision of shelters and training in agricultural skills and general education disciplines that could become the key to the return of a citizen of the Russian Empire who committed a crime to the subsequent active social life.

Keywords: correctional institution, criminal, Vologda, Russian Empire, Vologda province, society, agronomic skills, financing of the curriculum.

REFERENCE LIST

Livencev D.V. Nagrady oficerov Dobrovol'nogo flota i rečnoj policii za otpravku katorzhan na ostrov Sahalin // Materialy IV Mezhdunarodnyj penitencijarnyj forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie» (k 140-letiju ugovovno-ispolnitel'noj sistemy Rossii i 85-letiju Akademii FSIN Rossii). Akademiya FSIN Rossii. Ryazan', 2019. S. 85-87.

Livencev D.V. Neizvestnyj proekt voenno-morskogo perevospitaniya nesovershennoletnih prestupnikov (na materialah fondov Rossijskoj nacional'noj biblioteki) // Istorik i arhivy: materialy nauchnoj konferencii, posvyashchennoj 100-letiju arhivnoj sluzhby Rossii i 115-letiju arhivnoj sluzhby Kurskoj oblasti. Kursk, 2018. S. 4-10.

Livencev D.V. Opyty vyrashchivaniya sel'skohozyajstvennyh kul'tur v tyur'mah Voronezhskoj gubernii v 1909 g. // Aktual'nye problemy deyatel'nosti podrazdelenij UIS: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. VI FSIN Rossii. Voronezh, 2016. S. 476-477.

Livencev D.V. Organizaciya kolonizacii sahalinskoj katorgi rossijskim Dobrovol'nym flotom. VI FSIN Rossii. Voronezh, 2017. 132 s.

Livencev D.V. Povsednevnaya zhizn' Eleckoj zemledel'cheskoj ispravitel'noj kolonii dlya nesovershennoletnih v konce XIX – nachale XX vv. // Bereginya-777-Sova. № 4(39) 2018. S. 8-11.

Livencev D.V. Prestupniki sahalinskoj katorgi // Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK: materialy nauchnoj i uchebno-metodicheskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnyh sotrudnikov i aspirantov Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta imeni imperatora Petra I. Voronezh, 2014. C. 20-22.

Livencev D.V. Proekt rossijskih voenno-morskih ispravitel'nyh uchrezhdenij dlya nesovershennoletnih prestupnikov v nachale HKH v. // Istoriya gosudarstva i prava. 2017. № 10. S. 12-14.

Livencev D.V., Fil'kin N.A. Sozdanie voronezhskoj remeslennoj sel'skohozyajstvennoj kolonii na rubezhe HIIH – HKH vv. // Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhvuzovskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. VF RANHiGS. Voronezh, 2016. S. 92 - 96.

Otchet Vologodskogo obshchestva zemledel'cheskih kolonij i remeslennyh priyutov za 1897 g. Vologda 1898. // Tyuremnyj vestnik. № 12. 1899. S. 544-548.

Zakalyaev S.YU., Livencev D.V. Deyatel'nost' svyashchennosluzhitelej v ispravitel'nyh uchrezhdeniyah konca HIIH v. // Professional'nye kompetencii gosudarstvennyh sluzhashchih: formirovanie i razvitie: Mezhvuzovskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. VF RANHiGS. Voronezh, 2017. S. 135-137.

Zakalyaev S.YU., Livencev D.V. Pervye sel'skohozyajstvennye opyty v voronezhskih tyur'mah v 1909 g. // Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhvuzovskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. VF RANHiGS. Voronezh, 2016. S. 75-78.